

BUYUM CHIZMALARINING MURAKKABLIK DARAJALARI

Tangirov Ilhom Xursanovich

TerDu, "Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi" magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6395361>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-mart 2022

Ma'qullandi: 10-mart 2022

Chop etildi: 17-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

Tutashma, chizma,
didaktiv tamoyil, detal,
buyum.

Muhandislik grafikasining mazmunini aniqlaydigan muhim prinsiplardan biri bu uning mantig'ini akslantiruvchi tizimlilikdir. Tizimlilik o'z navbatida boshqa didaktik tamoyil - kursning ketma-ketligi, mantiqiy tuzilishi, materialning *oddiydan murakkabga* va *osondan qiyinga* qarab yo'nalishda tashkil qilishni taqozo qiladi. Har bir buyum uning bajaradigan vazifasiga qarab, bir necha holatdagi geometrik sirtlarga ega jismlardan tashkil topadi. Bu sirtlar albatta o'zaro ma'lum pozitsiyaviy munosabatda joylashgan

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Buyumlarning shakli, tarkibi va holatlariga qarab ularning chizmalarini yasash murakkabligini tabaqalashtirish mumkin. Maqolada shu haqida ma'lumot berilgan.

bo'ladi. Ularning pozitsiyaviy munosabatlaridan ba'zilari mavjud usullar yordamida aniqlanishi mumkin bo'lsa, boshqalari yangicha yondashishni, ya'ni yangi usulni o'ylab topish va uni qo'llashni taqozo qiladi. Buyumlarning shakli, tarkibi va holatlariga qarab ularning chizmalarini yasash murakkabligini quyidagicha tabaqalashtirish mumkin.

Birinchi murakkablik – tarkibida oddiy tutashma elementlarini yasash talab qilinadigan va bir ko'rganda tushinib olish oson, aniq bo'lgan buyum chizmalari kiradi. (2.1-rasm a), b))

2.1-rasm

Turli xil variantlarga ega bo'lgan bu guruhdagi masalalarni ko'plab ishlatish o'quvchi-talabalarda chizmani ongli ravishda bajarish bo'yicha ko'nikma va malakasini rivojlantiradi. Ayni vaqtda ularda fazoviy tasavvurni rivojlantirishga asos bo'ladi.

Ikkinchi murakkablik - tarkibida odiy tutashma elementlarini yasash talab qilinadigan va bir ko'rganda tushinib olish qiyin bo'lgan hamda mantiqiy fikrlashga undaydigan buyum chizmalari kiradi (2.2-rasm a), b)).

Uchinchi murakkablik- tarkibida oddiy tutashma elementlarini yasash talab qilinadigan, bir ko'rganda tushinib olish

qiyin bo'lgan va mantiqiy fikrlashga undaydigan hamda qo'shimcha oddiy grafik tasvirlarni yasashlarni talab

qiladigan buyum chizmalari kiradi. undaydigan hamda qo'shimcha oddiy grafik yasashlarni talab qiladigan buyum chizmalari kiradi (2.3-rasm a), b)).

Misollarda ko'rsatilgan buyumlarning chizmalarini yasash murakkabligi bo'yicha har bir bosqich uchun yaxlitlangan namuna desa bo'ladi.

2.3-rasm

Bu aytilganlar buyumlarning xarakterli belgilari va tarkibiga qarab umumiy tabaqalarga ajratishdir. Lekin amalda ularning har biri shu guruhlarda murakkabligi o'sib boruvchi ma'lum ichki guruhchalar ketma-ketligini tashkil qilishi ham mumkin.

Yuqorida keltirilgan mulohozalar nafaqat buyum chizmalarini o'qish va chizishni o'rgatish uchun, balki o'quvchi-talabalarning fazoviy tasavvuri va tafakkurini rivojlantirishda ham mantiqiy ketma-ketlikni ta'minlash omili hisoblanadi. Hammamizga ma'lumki,

amaliyotda tarkiba tutashma elementlari mavjud bo'lgan buyum chizmalarini taxt qilishga to'g'ri keladi. Bunung uchun tutashma mavzusi bo'yicha yuqorida o'zlashtirilgan bilimlarni amaliy tadbir qilish

lozim. 2.1-2.2-jadvallarda tarkibida tutashma elementlari mavjud bo'lgan birinchi murakkablikdagi buyumlarning chizmalari, 2.3-2.4-jadvallarda esa tarkibida tutashma elementlari mavjud bo'lgan ikkinchi murakkablikdagi buyumlarning chizmalariga oid variantlar ko'rsatilgan.

2.2-Birinchi murakkablikdagi buyum chizmasini bosqichma bosqich bajarishga oid namuna

2.2-A. Birinchi murakkablikdagi tutashmalarga oid variantlar.

2.1-jadval

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Turayev Xumoyiddin Abdug'afforovich, Tangirov Ilhom Xursanovich "Chizmachilik (tutashmalar) uslubiy qo'llanma" TOSHKENT - 2021
2. Ro'ziyev E. I. "Chizmachilik o'qitish metodikasi fanidan ma'ruzalar matni" Urganch 2001 yil.
3. Ro'ziyev E.S. "Chizmachilik o'qitish mitodikasi" Urganch 2002 yil.